

Instituto de la Judicatura del Estado de Nuevo León.

Maestría en Argumentación Judicial.

Maestría en Argumentación Judicial.

Aplicación comparada del test de proporcionalidad y del ‘núcleo esencial’

Alumnos:

✓ Enrique Alejandro Ortega

Docente: Dr. Rogelio López Sánchez.

Grupo: 04/2025.

Monterrey, Nuevo León a 31 de Mayo del 2026.

Reseña de la sentencia.

La sentencia contempla como posturas de dolencia que fueron violentados en el tratamiento de datos personales dentro del censo poblacional de 1983, ya que obligaba a los ciudadanos a proporcionar datos identificados como demográficos, en relación a sus profesiones, y también una descripción de las condiciones en que vivían.

La petición parte del temor por parte de los ciudadanos sobre el manejo de la información que fue proporcionada dentro del censo. El tribunal consideró que la ley del censo de 1983 era en su mayor parte constitucional, pero estableció una restricción al numeral 9 de dicha legislación que contemplaba la transmisión y uso de datos, a las autoridades superiores de las Federaciones y de los Estados regionales, si fueren necesarios para el cumplimiento de las funciones de competencia de esas autoridades

Para esta conclusión trajo como test de proporcionalidad el esquema de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, del cual si bien no lo establece de manera específica, lo hace de forma implícita dentro del fallo, ya que consideró legítima la mayor parte de la Ley del Censo de 1983, pues concluye que es una herramienta indispensable para el correcto desenvolvimiento del estado en los aspectos sociales y económicos, por ende el censo es una herramienta adecuada para obtener la información que ayude a tal aspecto.

Esta teoría se contempla como una guía o base para fundamentar los criterios adoptados por los tribunales, donde la teoría de derechos fundamentales se define como una concepción orientada al carácter general, los objetivos normativos y el alcance material de los derechos inmersos. (López, 2018, pág. 72)

A su vez, contempló que no existe otro elemento idóneo que sirva como alternativa para obtener esos datos estadísticos, ya que mediante el muestreo obtenido dentro de las encuestas, que están encaminadas a la obtención del desenvolvimiento demográfico, social y económico de determinado grupo poblacional, es que es necesario el desarrollo de este tipo de practicas como lo es el censo.

Sin embargo, identifiqué que si bien existe la necesidad ya descrita en relación a la obtención de datos estadísticos, no se puede dejar de lado el derecho de los ciudadanos para determinar que información es compartida, y a su vez, cual será el tratamiento que se le dará a los datos proporcionado al contemplar que la Ley del Censo no contempla límites en cuanto al uso de los datos que están en su poder.

Por ello es que la resolución contempla que el Censo si debe llevarse a cabo en virtud de ser una necesidad para el Estado, pero que este debe hacerse con limitantes en el tratamiento de los datos que están en su poder.

Estudio comparativo.

A diferencia del método que fue utilizado dentro de la sentencia en estudio, en el derecho mexicano se contempla una estructura esencialmente distinta, ya que primero se contempla un sentido restrictivo para tener el acceso al derecho a la información, es decir, descartar que existan estas restricciones para poder entonces dar cabida a exigir ese derecho, para luego verificar si no existen restricciones implícitas, como puede ser una información inexistente, teniendo mayor fuerza las cuestiones expresas y por ende, con carácter inferior las implícitas.

Aplicada al caso singular, se considera que en México, el sistema de acceso a la información público, se debe distanciar de la idea restrictiva de que se encuentre en riesgo la seguridad nacional, donde debe poner a la vista aquella información que le sea solicitada como una prestación social (López, 2018, pág. 96). Para ello, se debe dejar de lado las cuestiones de restricción por su sola existencia, y abordar una nueva dinámica de aplicación sobre el manejo de datos personales, a fin de lograr un avance que permita tener un saludable manejo de información pública.

BIBLIOGRAFÍA.

López, R. (2018). *Derecho a la Información y Datos Personales*. Madrid: Dickinson, S. L.

BVerfGE (Alemania), Volkszählungsurteil / 'Census, Act' (1 BvR 209/83), 1983